

Pragmatikada presuppozitsiya hodisasi

Daminova Faridahon Bahridin qizi

Guliston davlat Universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pragmatikada presuppozitsiya hodisasining o'rganilishi va uning o'zbek tilshunosligida tutgan o'rni hamda ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari: pragmatika, presuppozitsiya hodisasi, nutq, til vositalari, kontekst, lingvistika,

Presuppozitsiya hodisasi tilshunoslikning barcha bo'limlarda ham o'rganilgan emas, albatta. Biz o'rganmoqchi bo'lgan o'zbek tilida presuppozitsiya hodisasi ham hali o'rganilmagan masalalardan biridir. O'zbek tilshunosligida o'tgan asrning 80- yillaridan boshlab til birliklarini pragmatik xususiyatlarini o'rganishga qiziqish kuchaydi. Ayniqsa, gap tadqiqi yuzasidan olib borilgan ishlarda presuppozitsiya hodisasiga e'tibor qaratildi. O'zbek tilshunosligi sohasida D.Lutfullayeva, U.Rahimov, H.Mahmudov kabi soha vakillari o'zlarining ilmiy maqola va tadqiqot ishlarida presuppozitsiya hodisasini tilning ma'lum sathlari doirasida tahlil etganlar. Shu bois, presuppozitsiya masalasi o'zining dolzarblik darajasini yo'qotgani yo'q, balki o'z yechimini kutayotgan masalalardan biridir. Muvaffaqiyatli muloqot qilish uchun semantik va pragmatik xarakterga ega bo'lgan bir qator shartlarga rioya qilish kerak, ular nutqda aniq bo'lmasa ham, muloqot natijasiga o'ziga xos tarzda ta'sir qiladi. Bir tomondan, bayonotning mazmuni mazmunli bo'lishi kerak va uning taklifi haqiqat nuqtai nazaridan shubhalanmasligi kerak. Boshqa tomondan, so'zning qasddan tomoni nutq akti sifatida amalga oshiriladigan aloqa holatining parametrlariga mos keladigan shartlarga rioya qilishni talab qiladi. Bu shartlarning barchasi odatda zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda semantik va pragmatik xarakterdagi yashirin ma'lumotlar turlaridan birini belgilash uchun keng qo'llaniladigan "presuppozitsiya" atamasi deb ataladi. Presuppozitsiya (presumpsiya) tushunchasi nemis mantiqshunosi G.Frege g'oyalari bilan bog'liqdir. Uning ta'kidlashicha, presuppozitsiya hukmning tabiiy asosidir. Masalan, "Kepler bechoralikdan olamdan o'tdi", "Kepler bechoralikdan olamdan o'tmadi" gaplarida "Kepler" degan odamning yashaganligi haqidagi hukmga tabiiy asos mavjud. G.Frege

fikricha, asosiy hukm ko'pincha boshqa yashirin hukm bilan birga keladi. U mavjudlik bildiruvchi ikkinchi darajali yashirin hukmnigina presuppozitsiya hisoblaydi.

Presuppozitsiya gap semantikasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan pragmatikaning o'rganish obyektidir. Nutq vaziyati bilan kontekst pragmatik tadqiqotlarning asosini tashkil qiladi.

Pragmatika tilshunoslikning nisbatan yangidan shakllangan, insonning nutq faoliyatini o'rganishga, bunday faoliyatning maqsadi, mazmuni, bunday maqsad va mazmunning og'zaki va yozma matnda verbal va noverbal ifodalanish vositalarini, ularning nutq aktidagi o'rnini, kommunikativ ta'sirini, so'zlovchi va tinglovchi nutqidagi turlicha munosabatlarni lisoniy belgilarda ifodalanishini o'rganuvchi fan tarmog'idir. Pragmatika til belgilarining nutqdagi harakatini o'rganuvchi tilshunoslikning tadqiqot doirasidir. Lingvistik pragmatika aniq shaklga ega emas. Uning tarkibiga so'zlovchi va tinglovchiga, ularning nutq jarayonidagi o'zaro munosabatiga bog'liq masalalar majmui kiradi. Gapiruvchi shaxsning tinglovchi diqqat-e'tiborini tortish, ularga kommunikativ ta'sir qilish, qiziqtirib qo'yish, fikrini jalb qilish yoki aksincha, chalg'itish, hayajonga solish, to'lqinlashtirish, ishontirish yoki aldashga urinishida so'zning, so'z birikmasining ekspressiv-emotsional-baholovchi konnotativ ma'nosini, ya'ni pragmatik ma'nosini tadqiq qilish ehtiyoji vujudga keldi.[1]

Keyingi yillarda lingvistik pragmatika tilning barcha sath birliklari doirasida o'rganila boshlandi. Buning natijasida tilshunoslikda pragmatikaning fonopragmatika, morfopragmatika, leksopragmatika, sintaktik pragmatika kabi yo'nalishlari maydonga keldi. Lingvistik pragmatikaning til sathi birliklari, ayniqsa, sintaktik sathda gapga tatbiq etilishi bu birlikning nutq vaziyati, kontekst bilan bog'liq, faqat nutqda reallashuvchi yashirin xususiyatlarini aniqlash imkonini yaratdi. Gap pragmatikasini o'rganish asosida tilshunoslikda bu sintaktik birlikka xos alohida xususiyat – gapning presuppozitsion aspekti yuzasidan ilmiy-nazariy xulosalar yuzaga keldi.

Ma'lumki, presuppozitsiya pragmatik hodisa sifatida til belgisining nutq bilan bog'liq jihatlarini namoyish qiladi. Ayrim mualliflarning fikricha, presuppozitsiyaga pragmatik hodisa sifatida qaralishi shu ma'nodaki, u so'zlovchining gapda xabar berilayotgan yoki so'ralayotgan voqelikka nisbatan muayyan nuqtai nazarini aks ettiradi va «hukmning tabiiy

asosi» «so‘zlovchilarning umumiy bilish fondi, ularning oldindan kelishuvi» sifatida talqin etildi. Ilmiy manbalarda presuppozitsiya bu tarzda turlicha nomlangan bo‘lsa-da, til birligining ishorasi asosida gapda yashirin ifodalanuvchi axborot tarzida baholandi. Presuppozitsiya til birligining nutqiy vaziyat hamda nutq egalarining til ko‘nikmalari bilan bog‘liq tarzda yuzaga chiquvchi pragmatik xususiyati bo‘lib, mohiyatan gap qurilishi asosida yotuvchi yashirin hukmning tashqi ishoraga asoslanuvchi ko‘rinishini anglatadi. Bunday tashqi ishora tilda moddiy ifodachisiga ega bo‘lganda, presuppozitsiya lingvistik xususiyat kasb etadi. Bu jihatdan, lingvistik presuppozitsiyaning gapda lisoniy vositalar ishorasi asosida yashirin ifodalanuvchi axborot tarzida baholanishi asosli. Ma’lumki, shu kunga qadar tilshunoslikda bu hodisaga nisbatan presuppozitsiya, prezumpsiya, tagbilim, ichki ma’no, monema, pragmatik ma’no, sigmatik ma’no terminlari qo‘llandi.[2]

Presuppozitsiya asosiy hollarda gapda muayyan til birligining ishorasi asosida yashirin tarzda yuzaga chiqadi. So‘zlovchi ob’ektiv voqelik haqidagi muayyan axborotni gapda ochiq ifoda etishni xohlamaganda, presuppozitsiyaga yo‘l ochiladi. Presuppozitsiyaning gapda ifodalanishi muayyan nutqiy vaziyatni, nutq egalarining til ko‘nikmalarini taqozo etadi. Nutq egalarining til ko‘nikmalari, ularning nutq ob’ekti haqidagi umumiy bilimlari presuppozitsiyaning tushunarli bo‘lishiga imkon beradi. Presuppozitsiyaning yashirin ifodalanish xususiyati uning gap tashqi strukturasi orqali ochiq ifodalanuvchi propozitsiya bilan qorishib ketmasligiga imkoniyat yaratadi. Tagma’no va tagbilim (presuppozitsiya) hodisalarini qiyoslab o‘rgangan olim M.Hakimov ham presuppozitsiyaning matn semantik implikaturasi birligi ekanini qayd etadi[2]. Presuppozitsiya barcha tillarda kuzatiladi. U har bir tilda shu tilning ichki imkoniyati, ifoda vositalarining o‘ziga xos xususiyati asosida belgilanadi. Bu holat presuppozitsiyaning ifodalanishi masalasiga turli yondashuvni yuzaga keltirishi tabiiy. Biroq tan olish joizki, presuppozitsiya gap tashqi strukturada moddiy ko‘rinishini to‘liq namoyish qilmaydi. Ammo uning tashqi signallari – ishora vositalari, tabiiyki, sintaktik strukturadan o‘rin oladi. Bu jihatdan qaraganda, presuppozitsiyaning emas, unga ishora qiluvchig til birligining eksplitsit ifodasi xususida fikr yuritish o‘rinli bo‘ladi. Bu til birligi presuppozitsiyaga ishora qilsa-da, uning sintaktik strukturasi aks ettirmaydi.

Yana bir jihat shundaki, presuppozitsiya nutqda turli sintaktik qurilmalar orqali yuzaga chiqadi. Bunday sintaktik qurilmalar bevosita propozitsiyani ham aks ettiradi. Presuppozitsiya orqali anglashiluvchi axborot esa sintaktik qurilmadan Bu hodisani o'rganish bilan bog'liq mavjud ilmiy manbalar tahlili asosida lingvistik presuppozitsiyaga xos quyidagi eng umumiy belgilarni ajratish mumkin: 1. Lingvistik presuppozitsiya til birligining kontekst, nutq vaziyati, so'zlovchi va tinglovchilarning voqelik haqidagi umumiy bilimlari hamda til ko'nikmalari bilan bog'liq jihatlarini aks ettiradi. 2. Lingvistik presuppozitsiya sintaktik strukturada yashirin ifodasiga ega bo'lgan vaziyat ifodasi hisoblanadi. 3. Lingvistik presuppozitsiya gap tashqi strukturasi bevosita aks etmaydi, ammo gapning semantik strukturasi orqali yashirin ifodasiga ega bo'ladi. 4. Lingvistik presuppozitsiya sintaktik strukturada muayyan tashqi signallari – ishora vositalariga ega bo'ladi. 5. Lingvistik presuppozitsiyada nutq ishtirokchilariga oldindan ma'lum voqelik ifodasi o'z aksini topadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki tilshunoslikdagi har bir hodisa va jarayonlar natijasida so'zlashuv nutqida hamda og'zaki nutqimizda ma'no-mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlan beradi. Shunday qilib, presuppozitsiya gap semantikasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan pragmatikaning o'rganish obyektidir. Nutq vaziyati bilan kontekst pragmatik tadqiqotlarning asosini tashkil qiladi. Shuning uchun ham sintaktik qurilma ifodalagan propozitsiyaning so'zlashuvchilarga tushunarli bo'lishi uchun nutq vaziyati yoki kontekst zarur bo'lgan joyda pragmatikaga ehtiyoj ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "Pragmatika tushunchasi va uning tarjima-dagi talqinini o'rganish" Dildora Kaxarovna Eshtayeva. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 January 2022 / Volume 3 Issue 1.

2.”Lingvistik presuppozitsiya pragmatik muammo sifatida yuzaga kelishi va o’rganilishi”
Yusupjanov Elyorbek Usmonali o‘g‘li Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 |
ISSUE 9 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423

3. Нурмонов А. Танланган асарлар I жилд. –Т. Акадэмнашр. Б. 404

4. Ҳақимов М. Тагмаъно ва тағбилим хусусида баъзи мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент. - 2001. - №1. - Б. 33.

5. Раҳимов У. Лисоний пресуппозиция / Айюб Ғулом ва ўзбек тилшунослиги: Илмий мақолалар тўп. - Тошкент. 2004. - Б.58.

6. Раҳимов У. Тагмаъно ва пресуппозиция // Ўзбек тил ва адабиёти. - Тошкент. 2005. - №5. - Б.32.